

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO
Avaliação de Artigo Científico para publicação na International Integralize Scientific**TÍTULO:** *O ensino religioso na educação escolar enquanto espaço para a diversidade religiosa***AUTOR:** *Andréia Teixeira* **CURSO(IC):** *Doutorado em Ciências das Educação*

Nossa política para avaliação de Artigo Científico segue cinco critérios, os quais passo a descrever e destacar, a partir da avaliação do seu trabalho, com título supramencionado:

1. FORMATAÇÃO O trabalho cumpre as normas de formatação solicitadas pelo Edital vigente. O trabalho não cumpre todas as normas.**Comentários sobre formatação:**

2. VERIFICAÇÃO DE PLÁGIO: NÃO foi verificado plágio. FOI ENCONTRADO PLÁGIO.**Justificativa:** *(detalhar porcentagem e/ou seções identificadas)*

3. CONTEÚDO TÉCNICO:

TT CRITÉRIOS	Avaliação
1. A escrita está coerente com o tema	Regular
2. Apresenta relevância	Bom
3. Apresenta questão válida de pesquisa	Bom
4. Referencial Teórico fundamentado	Regular
5. Metodologia clara	Regular
6. Clareza na apresentação dos resultados	Parcialmente
7. Objetividade na avaliação dos resultados	Parcialmente

Comentários sobre o Conteúdo Técnico:

FICHA DE AVALIAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO

4. ESCRITA E APRESENTAÇÃO

- O título e a argumentação do trabalho são coerentes.
- O problema da pesquisa é relevante.
- O resumo aborda as principais questões do trabalho.
- O summary está de acordo com o resumo (em Inglês).
- O resumen está de acordo com o resumo (em Espanhol).
- A introdução descreve objetivamente os objetivos e a pesquisa.
- As figuras, tabelas e diagramas são necessários.
- As figuras, tabelas e diagramas estão legíveis.
- As citações estão formatadas adequadamente.
- As referências correspondem apenas ao que foi citado no texto.
- As referências **não correspondem** ao que foi citado no texto.

Comentários sobre a escrita e a apresentação:

5. CORREÇÃO GRAMATICAL, ORTOGRÁFICA E DE CONCORDÂNCIA

- Apresenta erros gramaticais.
- Apresenta erros ortográficos.
- Apresenta erros de concordância.
- NÃO APRESENTA erros gramaticais e ortográficos.

Exemplos e sugestões de correções:

A partir desses critérios, avalio sua obra como:

APROVADA PARA PUBLICAÇÃO

REPROVADA

AGUARDANDO AJUSTES - (Descrever os ajustes necessários)

APROVADA PARA PUBLICAÇÃO APÓS OS AJUSTES SOLICITADOS

Florianópolis, 29 de junho de 2025.

Cordialmente,

*Nome e assinatura
do(a) Orientador(a)*

*Nome e assinatura do
SUPERVISOR de Pós-Doc*

IMPORTANTE: Apenas serão válidas as assinaturas eletrônicas, emitidas diretamente pelo sistema GOV

